

TALIM JARAYONIDA O‘QUV TOPSHIRIQLARINI BAJARISHDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUV

¹Maxammatova Marjona, ²F.X. Aminova

¹“Profi University” Navoiy filiali Boshlang’ich ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi., ²Ilmiy rahbar:
“Profi University” Navoiy filiali Pedagogika va chet tillar kafedrasini mudiri, dotsent, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235528>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talim tizimidagi kompetensiyalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolliklarini, qobiliyatlarini, yangi bilimlar asosida rivojlantirishdan iboratdir.

Kalit so‘zlar: ta’lim, kompetensiya, qobiliyat, kognitiv, akademik, Integratsiya, professional.

Ta’lim tizimidagi kompetensiyalarni rivojlantirish o‘rganishda, ayniqsa kompetensiyaga asoslangan ta’limga (KAT) e’tibor qaratiladi. Ta’lim paradigmalari shaxsiylashtirilgan o‘qish tomon o‘zgarar ekan, o‘quvchi fikrlarini integratsiya qilish faol ishtirok va ko‘nikma olishni rivojlantirish uchun zarur bo‘lib qolmoqdaligi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Kognitiv rivojlanishiga va akademik muvaffaqiyatlariga qanday ta’sir qilishini, hamda o‘qituvchilar fikrlarini qanday qilib o‘qitish strategiyalari va dasturlarini takomillashtirishda ishlatishlari mumkinligini o‘rganadi.

Talimda tizimli fikr almashish kompetensiyalarni rivojlantirish o‘quvchilarning o‘z ustilarida ishlashlarini rivojlantiradi. Bunda intervyular, guruh muhokamalari va miqdoriy ma’lumotlarni birlashtirgan aralash usul, o‘quvchi fikrining akademik natijalar va kompetensiya o‘shishiga ta’sirini o‘rganish uchun ishlatiladi. Natijada, o‘quvchilarning fikrlarini ta’lim topshiriqlariga qo‘shishning ahamiyatini ta’kidlaydi va bu tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ta’lim jarayonida o‘quv topshiriqlarni bajarishda kompetensiyaviy yondashuv — bu o‘quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llashga qodir bo‘lishlariga yo‘naltirilgan yondashuvdir. Ushbu usul zamonaviy ta’limda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘quvchilarni mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va hayotiy ko‘nikmalarga ega bo‘lishga tayyorlaydi.

Shu o‘rinda asosiy tushunchalar va yondashuvning mohiyati:

1. Kompetensiya tushunchasi: Bu bilim, ko‘nikma va malakalarning uyg‘unligi bo‘lib, o‘quvchining muayyan sharoitlarda mustaqil ravishda to‘g‘ri qaror qabul qilishi va harakat qilishi uchun zarurdir.

2. Kompetensiyaviy yondashuvning maqsadi: Ta’lim sifatini oshirish;

3. O‘quvchilarning faol va ijodkor shaxs sifatida rivojlanishini ta’minlash;

4. Ularni mehnat bozoriga tayyorlash.

Ta’lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni qo‘llashning asosiy tamoyillari:

1. Amaliy yo‘naltirilgan topshiriqlar:

O‘quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlashga xizmat qiluvchi topshiriqlar.

2. Mustaqillik va ijodkorlik:

O‘quvchilarga o‘z qarorlarini qabul qilish va yangi g‘oyalarni sinab ko‘rish imkoniyatini berish.

3. Muammoli vaziyatlar yaratish:

O‘quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish uchun maxsus muammolarni echish.

Kompetensiyaviy yondashuvda o‘quv topshIntegratsiyalairiqlarining xususiyatlari:

1. Integratsiyalashgan xarakterga ega bo‘lish:

Turli fanlar doirasidagi bilimlarni birlashtirish va ularni bir vazifani hal qilish uchun ishlatish.

2. Hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirish:

Kundalik hayotda foydali bo‘ladigan amaliy bilimlar va ko‘nikmalar.

3. Baholashning natijaga yo‘naltirilganligi:

Faqat bilimlarni emas, balki o‘quvchilarning ularni qo‘llay olish qobiliyatini baholash.

Amalda qo‘llash usullari:

1. Loyiha metodlari:

O‘quvchilar muayyan mavzu bo‘yicha loyiha tayyorlashadi va uni amalda taqdim etadilar.

2. Rol o‘yinlari va treninglar:

Reallikni aks ettiruvchi sharoitlarni yaratish orqali o‘quvchilarni faol ishtirokchi qilish.

3. Kooperativ ta‘lim:

Guruhlarda ishlash orqali o‘zaro hamkorlik va mas‘uliyatni shakllantirish.

Kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari:

O‘quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;

Ularni mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatadi;

Nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bo‘shliqni kamaytiradi;

Kelajakdagi professional faoliyat uchun tayyorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kompetensiyaviy yondashuv bugungi kunda o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo‘lib, ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jonsson, T., & Gustavsson, A. (2020). "Competence-Based Education in Practice: Implementation and Challenges." *Journal of Education Research*, 10(3), 45–56.
2. Qonunchilik va Milliy dasturlar: O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risidagi qonuni” va “2030-yilga qadar ta‘limni rivojlantirish milliy dasturi.”
3. OECD (2018). "The Future of Education and Skills 2030."
4. Zimnaya, I. A. (2003). "Key Competences as a Result-Oriented Basis of the Competence-Based Approach in Education." *Russian Education & Society*, 45(6), 19–31.
1. Ziyonet (O‘zbekiston ta‘lim portali): www.ziyonet.uz